

RISKS OF DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP: CLASSIFICATION AND MINIMIZATION MECHANISMS**Gadaborshev Kh.***Doctoral Student**DBA Almaty Management University, Almaty***РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ****Гадаборшев Х.С.***Докторант DBA**Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы*<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493460>**Abstract**

The article discusses the main objective conditions for the digitalization of the economy in the Republic of Kazakhstan, as well as the risks associated with this process. The author provides a classification of these risks and examines the consequences that may arise as a result of their activation. The most interesting aspect of the article is the author's recommendations for minimizing these risks, which have practical implications for small and medium-sized businesses in the country.

Аннотация

В статье рассматриваются основные объективные условия цифровизации экономики Республики Казахстан, а также выделяются риски, которые сопряжены с этим процессом. Автор приводит их классификацию и рассматривает последствия, которые могут наступить в результате активизации указанных рисков. Наиболее интересным моментом являются приведенные автором статьи мероприятия по минимизации данных рисков, что имеет определенное практическое значение для предприятий малого и среднего бизнеса республики.

Keywords. Entrepreneurship, digitalization, risks, measures, minimization, information, development.**Ключевые слова.** Предпринимательство, цифровизация, риски, мероприятия, минимизация, информация, развитие.

В современном мире любое предприятие в процессе осуществления своей деятельности подвержено рискам. В связи с тем, что действие конкуренции на рынке требует постоянных изменений, то соответственно подобное воздействие заставляет принимать решения, развивающие компанию. Участи в конкурентной борьбе предполагает целенаправленные действия по совершенствованию деятельности, что в 21 веке невозможно представить без цифровизации, вызванной развитием информационных технологий. Теперь ни одно предприятие не может игнорировать процесс цифровизации, и должно подстроиться под сложившуюся конъюнктуру. При этом данное «подстраивание» содержит

в себе разнообразные риски, к которым компания должна быть готова и способна при их наступлении минимизировать нежелательное воздействие. Таким образом, описываемое представляет собой управляемый процесс.

Бурное развитие информационной среды в мире позволило заговорить о цифровизации экономики в каждой отдельной стране, но при наличии объективных условий. Так, в Казахстане в последние десятилетия для этого активно развивается материальная база (информационные коммуникации, Интернет, 4-5G, цифровая грамотность, электронное правительство, и т.д.). Более подробно это можно увидеть в таблице 1.

Основные объективные условия цифровизации экономики

№	Условия	Продукты	Характеристики
1.	Инфраструктурные	- широкополосный интернет;	высокая скорость, надежность, низкая цена доступа;
		- мобильная связь	4 и 5G
		- цифровые платформы и облачные сервисы	- центры обработки данных; - облачные решения для бизнеса;
		- энергетическая инфраструктура	- доступная и стабильная электроэнергия
2.	Технологические	Наличие казахстанских IT-компаний и программистов	- налаженная подготовка квалифицированных кадров
		Обеспеченность рынка «железом»	Современные комплектующие для компьютеров, серверов, программы и т.д.
		Обеспечение безопасности (кибербезопасность)	Принятие законодательства о персональных данных, создание системы защиты данных
3.	Экономические	- инвестиции;	- государственная поддержка; - частные инвестиции
		- развитие рынка IT-услуг	- конкуренция на рынке
		- доступность технологий	- для МСБ
		- спрос со стороны экономики	- логистика; - финансы; - производство; - и т.д.
4.	Социальные	- цифровая грамотность;	- навыки пользования цифровыми госуслугами, приложениями, Интернетом
		- подготовка специалистов;	- есть специальные образовательные учреждения; - курсы переподготовки; - и т.д.
		- потребность со стороны общества	- общество и бизнес должны хотеть пользоваться цифровыми продуктами
5.	Политические	- стратегия цифровизации	- цифровая экономика, - электронное правительство;
		- законы;	- об электронной коммерции; - о защите персональных данных; - об электронной подписи; - и т.д.
		- государственная поддержка	- льготы, субсидии, привилегии

Примечание – составлено автором

Таким образом для того, чтобы в экономике начался процесс цифровизации необходимо наличие перечисленных основных условий, в тоже время каждое из них имеет свои особенности и требует, в свою очередь, определенных действий, как со стороны государства, так и со стороны общества и бизнеса.

Анализ перечисленных условий позволяет сделать вывод, что без руководящей роли государства в осуществлении процесса цифровизации, данное явление приобретет хаотичный и эпизодический характер. Т.е. без государства оцифровать те или иные стороны своей деятельности смогут лишь крупные субъекты предпринимательства, которые имеют для этого возможности и ресурсы, но даже они способны оцифровать только некоторые внут-

ренние процессы. А государство своей поддержкой, регулированием, способностями обеспечивает наступление условий цифровизации для всех. Так, например, создание инвестиционного климата в стране для IT компаний или развитие импорта компьютеров, комплектующих, программного обеспечения, серверов, Интернета и относящейся к нему инфраструктуры. В общем все это требует государственного либо участия, либо регулирования.

В свою очередь и частный бизнес естественно и объективно вовлекается в процесс обеспечения условий, позволяющих постепенно и поэтапно трансформировать экономику через оцифровку бизнес-процессов. Это подтверждается статистическими данными затрат частного сектора (рисунок 1).

Рисунок 1 - Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии (с учетом организации государственного управления), млн. тг.

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

Рисунок 1 показывает, что общие затраты на информационно-коммуникационные технологии (с учетом организации государственного управления) увеличились за 17 лет с 53 млрд. тенге (2007 г.) до 678 млрд. тенге (2024 г.) более, чем в 12 раз. Наибольший рост произошел в 2023 году, когда затраты стали более 918 млрд. тенге. Подобное увеличение говорит о возникшей необходимости для

частного сектора в подобных затратах, а купленные на них товары/услуги используются в экономической деятельности предприятий.

Если смотреть с материальной точки зрения на процесс цифровизации, то совершенно очевидно, что в организациях должны увеличиваться средства обработки цифровых данных (компьютеры) (рисунок 2).

Рисунок 2 - Количество компьютеров в организациях РК (с учетом организаций государственного управления), единиц

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

На рисунке 2 видно, что за наблюдаемый период (20 лет) количество компьютеров на предприятиях существенно изменилось. В 2004 году было 52 тысячи, а стало 1,2 млн. единиц компьютеров, т.е. более, чем в 20 раз. Исходя из этого, становится очевидным, что организации стали использовать больше компьютеров в своей деятельности, чем ускорили как рост числа пользователей, так и обращение информации. Но вместе с увеличением количества электронных устройств должно было измениться и количество организаций, использующих Интернет в своей деятельности.

Рисунок 3 - Динамика количества организаций РК, использующих сеть Интернет (с учетом организаций государственного управления)

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

Действительно, на рисунке 3 видно, что количество предприятий Республики Казахстан, использующих Интернет выросло в десятки раз. В 2004 году их число составляло 2,8 тысяч организаций, а уже в 2024 году – 131 тысяча, т.е. очевидны изменения в 40 раз.

Следует отметить, что темпы роста величины компьютеров в организациях (в 20 раз) и величины

организаций, использующих Интернет (40 раз) заметно отличаются, что говорит в пользу быстрого освоения сетевого информационного пространства. Следовательно, на предприятиях возникает естественный спрос на работников, знающих компьютер и владеющих компетенциями по работе в Интернет-пространстве.

Рисунок 4 - Уровень цифровой грамотности населения (в возрасте 6-74 года) в РК, %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [1]

* «Уровень цифровой грамотности населения» – доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука; стандартных программ; получения услуг и сервисов через сеть Интернет.

Наблюдение за уровнем цифровой грамотности населения (в возрасте 6-74 года) в Республике Казахстан за период с 2018 по 2024 годы показало, что число жителей страны, обладающих данной грамотностью увеличилось с 79,6 % (2018 г.) до 91,2% (2024 г.), следовательно, динамика роста составила почти 12%.

Подобный высокий уровень цифровой грамотности является одним из основных условий цифровизации бизнес-процессов, вместе с тем сама цифровизация содержит в себе множество рисков (таблица 2).

Основные риски цифровизации бизнес-процессов

№	Направление	Основные риски	Последствия
1	Технологические	Утечка данных (персональные, финансовые, государственные).	- преступления против государства, предприятий, общества
2	Экономические	Высокие издержки внедрения (для малого и среднего бизнеса цифровизация может быть непосильной). Риск безработицы из-за автоматизации (особенно в рутинных профессиях).	- Низкая конкурентоспособность; - повышенная безработица
3	Социальные	Недостаточная цифровая грамотность населения	- ошибки при использовании сервисов, мошенничество.
4	Правовые	Отсутствие необходимого законодательства (законотворчество не успевает за развитием технологий).	рост правовых споров (снижение деловой активности и инвестиций)
5	Политические	Зависимость от иностранных ИТ-гигантов (Google, Microsoft, Amazon и др.). Санкции и ограничения на технологии	Из-за политических столкновений может быть отсутствие программного обеспечения, а также запреты на поставку софта/оборудования.
6	Экологические	Рост электронных отходов – компьютеры, серверы, гаджеты.	Экологически неблагоприятная территория для проживания
Примечание – составлено автором			

Все перечисленные риски являются реальными с высокой степенью вероятности наступления, поэтому требуют самого активного участия государства, которое, в свою очередь, предпринимает различные меры для того, чтобы осуществить цифровизацию экономики. В этом направлении принимаются законодательные акты, обеспечивающие переход экономики на цифровой формат работы (Закон 2003 года «О электронном документообороте и ЭЦП» [2], Закон 2004 года «О связи» [3], Закон 2015 года «Об информатизации» [4], Закон 2013 года «О персональных данных» [5], Закон 2015 года «О доступе к информации» [6]). Специально принимаются государственные программы. Так, в 2017 году была принята программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы [7], которая устанавливала в качестве цели – повышение производительности труда и повышение качества жизни жителей Казахстана. Затем, в 2021 году была принята «Концепция развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы» [8], целью которой являлось «улучшение

качества жизни человека». Данное должно реализовываться посредством того, что «услуги и трансформация будут исходить из потребностей человека и проблем, с которыми он сталкивается. Переход на предоставление государственных услуг посредством мобильных устройств (смартфоны, планшеты)» [8].

А уже в 2023 году была утверждена «Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы» [9], в которой цель по улучшению качества жизни человека осталась неизменной.

Таким образом, определенная законодательная основа по цифровизации бизнес-процессов малого и среднего предпринимательства уже создана, что позволяет говорить об определенных положительных моментах и отрицательных, к которым можно отнести последствия рисков. Данное возможно избежать, если осуществлять систематическую работу по их снижению (минимизации последствий) (таблица 3).

Мероприятия для минимизации рисков

№	Основные риски	Мероприятия
1.	Утечка данных (персональные, финансовые, государственные).	Обеспечение кибербезопасности (шифрование, двухфакторная аутентификация, резервное копирование, проведение аудита систем)
2.	Высокие издержки внедрения (для малого и среднего бизнеса цифровизация может быть непосильной). Риск безработицы из-за автоматизации (особенно в рутинных профессиях).	Государственная поддержка внедрения (субсидирование, льготы); - организация центров по переквалификации работников
3.	Недостаточная цифровая грамотность населения	Организация массовых программ обучения (онлайн-курсы, центры цифровой грамотности)
4.	Отсутствие необходимого законодательства (законотворчество не успевает за развитием технологий).	Изучение опыта развитых стран, своевременная разработка и принятие законов, присоединение к международным соглашениям, позволяющим бизнесу опираться на них в правоотношениях.
5.	Зависимость от иностранных ИТ-гигантов (Google, Microsoft, Amazon и др.). Санкции и ограничения на технологии	Разработка казахстанского программного обеспечения (импортозамещение), поиск других поставщиков (китайских, российских производителей)
6.	Рост электронных отходов - компьютеры, серверы, гаджеты.	Государственные программы утилизации или переработки (стимулирование предпринимательства)
Примечание – составлено автором		

Таким образом, проведенный анализ показал, что бурное развитие в мире отрасли информационных технологий объективно формирует условия для цифровизации экономики в Казахстане (в том числе, и бизнес-процессов МСП). В казахстанских организациях увеличиваются затраты на информационно-коммуникационные технологии, больше используют компьютеры и Интернет, растет цифровая грамотность населения, что объективно способствует цифровизации бизнес-процессов.

При этом следует иметь в виду, что любые изменения в деятельности могут содержать разные стороны. Если положительная сторона цифровизации очевидна, то обратную сторону, вероятные негативные последствия, бизнесу необходимо знать, прогнозировать или даже предугадывать. Эти риски (технологические, экономические, правовые и экологические) в условиях ограниченных ресурсов для малого и среднего бизнеса приобретают особую значимость. Выявление и их систематизация позволяют не только установить природу и прогнозировать последствия, но и определить направления для разработки эффективных механизмов предупреждения и минимизации возможных рисков.

Важнейшим фактором успешного снижения угроз цифровизации выступает активная роль государства. Оно заинтересовано в успешной цифровизации, как и субъекты бизнеса, потому что также является выгодоприобретателем от роста эффективности их деятельности. Поэтому данный процесс должен сопровождаться законодательным регулированием, созданием государственных программ поддержки, развитием инфраструктуры и формированием цифровых компетенций населения. В то же время для обеспечения успешности цифровизации бизнес-процессов МСП необходима координация усилий всех участников экономиче-

ской системы: государства, частного бизнеса и общества. Только при условии комплексного подхода к минимизации рисков возможно достижение стратегических целей цифровизации – повышения производительности труда, конкурентоспособности МСП и улучшения качества жизни населения.

Список литературы:

1. Данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан / <https://new.stat.gov.kz/>
2. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
3. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О связи» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025 г.)
4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.01.2025 г.)
5. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025 г.)
6. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к информации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.03.2025 г.)
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан». Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2022 года № 311.
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 961 «Об

утверждении Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы». Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269.

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269 «Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы»